

Baxshilloev Elbek Ermat o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

E-mail: elbekbakhshilloev@gmail.com

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNI RAQAMLASHTIRISH MASALALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini huquqiy tartibga solishni raqamlashtirish masalalariga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda axborot-kommunikatsiya vositalari qo'llanilishining joriy holati tahlili olib borildi. Shuningdek, tadqiqot ishida mavzuga oid xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilib, mamalakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorini huquqiy tartibga solishni raqamlashtirishga oid takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish, huquqiy tartibga solishni raqamlashtirish, qimmatli qog'ozlarga oid bitimlar, elektron qimmatli qog'ozlar, kapital bozorini rivojlantirish dasturi.

Ko'p yillar davomida raqamli texnologiyalar insoniyat faoliyati bilan chambarchas bog'liq holda taraqqiy topib, ular miqdor va sifat jihatdan bir necha marta yaxshilandi. Ko'pgina raqamli texnologiyalarda ma'lumotlar ekskluziv xarakterga ega bo'lib, u, o'z navbatida, ma'lumotlarni real shaklda aks ettirmay, turli xil real voqealarga oid ma'lumotlarni virtual olamda nomoddiy shaklda jamlaydi hamda ushbu ma'lumotlar foydalanuvchilarini ma'lumotlarni qayta ishlash, ulashish, xavfsiz foydalanish imkoniyati bilan ta'minlaydi. Zamonaviy dunyoni hayotning barcha sohalarini, shu jumladan, moliya bozorining alohida elementi bo'lgan qimmatli qog'ozlar bozorida savdoni osonlashtirgan va ushbu munosabatlarni tartibga solishning samarali va xavfsiz mexanizmlarini ta'minlovchi raqamli texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Nisbatan yaqin o'tmishda paydo bo'lgan ushbu iqtisodiy kategoriya bir necha asrlar ichida butun jahon bo'ylab davlatlar, yirik korporatsiyalar va xususiy investorlarning rivojlanishi natijasi o'laroq, bugungi iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi [1].

Texnologik innovatsiyalar moliya bozorining turli jabhalarida ijobiy natijalari bilan namoyon bo'lishi bilan birgalikda, qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish amaliyotiga quyidagi uchta muhim yo'nalishda ijobiy bo'lmagan ta'sir ko'rsatadi: *birinchidan*, raqamli texnologiyalar vositachilikni, yirik kompaniyalarning moliyalashtirishni jamoatchilik mablag'lari hisobidan amalga oshirishga bo'lgan ehtiyojini tobora kamaytiradi. *Ikkinchidan*, birjalar ikkilamchi savdo va hatto listing uchun platforma sifatida tobora chetga surilmoqda. *Uchinchidan*, birja broker-dilerlarining mutaxassislar va birja brokerlari kabi an'anaviy ustunligi qimmatli qog'ozlar savdosi uchun joy va likvidlikni tobora ko'proq ta'minlovchi moliyaviy vositachilarning yangi avlodiga o'z o'rnini bo'shatib berdi [2]. Hozirgi vaqtda raqamlashtirish G'arb iqtisodiyoti va moliya bozorining muhim va ajralmas qismidir. Ichki fond bozoriga tobora ko'proq joriy etilayotgan yangi progressiv texnologiyalar, globallashtirish yangi moliyaviy vositalarning shakllanishiga olib keldi. Ichki qimmatli qog'ozlar bozori infratuzilmasi bugungi kunda aniq rivojlanish yo'liga ega. Investorlar uchun axborot texnologiyalariga asoslangan zamonaviy istiqbollar mavjud, ko'plab kompaniyalar o'z qimmatli

qog'ozlarini joylashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan G'arb moliya bozorlariga chiqish imkoniga ega bo'ldi va o'z navbatida, xususiy investorlar qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish imkoniyatiga ega bo'ldi. Qimmatli qog'ozlar bozorini raqamlashtirish uning ishtirokchilari faoliyati jarayonida yuzaga keladigan ko'plab muammolarni, jumladan, internet rivojlanishi bilan tobora keng ko'lamli bo'lib borayotgan firibgarliklar va boshqa moliyaviy xavf-xatarlar bilan bog'liq masalalarni hal qilishi mumkin [3].

O'zbekiston sharoitida ham qimmatli qog'ozlar bozorini huquqiy tartibga solishni raqamlashtirish borasida qator islohotlar amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli Farmoniga muvofiq 2021 — 2023-yillarda kapital bozorini rivojlantirish dasturi tasdiqlandi [4]. Ushbu Dasturda qimmatli qog'ozlar bozoriga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish yo'li bilan kapital bozorini rivojlantirish maqsadida quyidagilarni amalga oshirish belgilangan:

Yagona dasturiy texnik kompleks (YaDTK) faoliyatining uzluksizligini ta'minlash, rivojlantirish hamda uning zaxira markazini tashkil etish;

fond bozorida bitimlarni onlayn tartibda amalga oshirish imkonini beruvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish;

O'zbekiston Respublikasining rezidentlari yoki norezidentlari bo'lgan mijozlar uchun ularning shaxsiy ishtirokisiz depo hisobvaraqlarini masofadan turib ochish imkoniyatini yaratish;

investitsiya vositachilari bilan shartnoma tuzish paytida ularning shaxsiy ma'lumotlarini olish maqsadida "O'z mijozingni bil" (KYC) va "Daromadni legallashtirishga qarshi kurashish" (AML) tizimlariga muvofiq mijozlarni tekshirish usullarini joriy qilish;

Qimmatli qog'ozlarning markaziy depozitariysi tomonidan Milliy raqamlash agentligi funksiyasini bajarish va xalqaro ISO standartlarini joriy qilish;

Moliya vazirligiga o'z nazorat funksiyalarini amalga oshirish imkonini beruvchi YaDTKning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va ishga tushirish.

Bu borada jahon tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, moliya bozorini faol raqamlashtirish jarayonida xavfsizlikni ta'minlaydigan ko'plab texnologiyalar mavjud. Bunga misol sifatida blokcheyn, RegTech [5], SupTech [6], shuningdek, masofaviy identifikatsiya va autentifikatsiya tizimlarini ko'rsatish mumkin. Eng so'nggi blokcheyn texnologiyasining paydo bo'lishi inqilobni keltirib chiqardi va qimmatli qog'ozlar bozorida huquqiy tartibga solishga oid yondashuvlarning muqarrar o'zgarishiga olib keldi. Ushbu texnologiya qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilariga qo'shimcha xavfsizlikni, tranzaksiyalarning shaffoqligini kafolatladi, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozorida an'anaviy ishtirokchilar hisoblangan moliyaviy vositachilar xizmatlarining avtomatlashtirishi natijasida investorlarni ortiqcha xarajatlardan qutqardi. Bir tomondan, blokcheyn taqsimlangan ma'lumotlar bazasi bo'lsa, boshqa tomondan, bu texnologiya tomonlar o'rtasida mablag'lar o'tkazish uchun vositadir. Ushbu tizimda qimmatli qog'ozlar bozorida amalga oshirilayotgan bitimlar to'g'risidagi ma'lumotlar, o'z qimmatli qog'ozlariga bo'lgan huquqlarni o'tkazish bilan bog'liq harakatlar va boshqa ma'lumotlar bir vaqtning o'zida tizimning barcha a'zolariga tarqatiladi. Shu jihatdan ushbu tizimni buzish jismonan imkonsizdir va bu qimmatli qog'ozlar bozori ishtirokchilarining moliyaviy mablag'larga, qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlarini himoya qilishning eng xavfsiz yo'li hisoblanadi.

SupTech – bu Big Data kabi innovatsiyalardan foydalangan holda moliyaviy bozorlarni boshqarish imkonini beruvchi progressiv texnologiya. Ushbu texnologiya ma'muriy jarayonlarni avtomatlashtiradi, ularni osonlashtiradi, hisobotlarning shaffofligini oshiradi, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozoridagi jarayonlarni raqamli formatga aylantiradi.

RegTech – moliyaviy bozor regulyatori qarorlarini amalga oshirish uchun samarali, ishonchli, xavfsiz iqtisodiy yechimni amalga oshiradigan texnologik innovatsiya bo'lib, ushbu texnologiya moliya bozorlari, bank sektori va nobank moliya institutlarida shaffoflikni oshirishga yordam beradi [7]. Qo'llash misollari: kompleks nazorat, hisobot berish tartib-taomillarini avtomatlashtirish, shubhali faoliyatni aniqlash va firibgarlikning oldini olish. Bundan tashqari, bulutli texnologiyalar uzoq vaqt davomida iqtisodiy muhitda qiziqish uyg'otdi. Ushbu texnologiyalar tobora ko'proq biznes vakillarini jalb qilmoqda. Bulutli texnologiyalar hozirda iqtisodiyotning turli sohalariga, davlat va xususiy biznesga chuqurroq kirib bormoqda. Bulutli texnologiyalar, ayniqsa, investitsiya kompaniyalari tomonidan faol amalga oshirilmoqda, ular bozorlar funksiyalariga o'xshash ko'plab funksiyalarni bajarishni ta'minlaydi. Bu tijorat loyihalariga sarmoya kiritish uchun kreditorlar va investorlarga tashkilotlarning manfaatlarini ifodalash orqali moliyaviy resurslarni jalb qilish, investorlar va kreditorlar loyihalariga mos kreditlar va investitsiyalar qidirishda, bulutli dasturlar IT xarajatlarini, kapital xarajatlarni kamaytirish, bozorga yangi mahsulotlarni kiritishni tezlashtirish va ma'lumotlar xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Yagona identifikatsiya va autentifikatsiya tizimi bo'lgan ushbu texnologiya jismoniy va yuridik shaxslarga masofaviy kirishdan foydalangan holda qimmatli qog'ozlar bozorida operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Qimmatli qog'ozlar bozorida ushbu texnologiya bilan ishlash uchun ommaga ochiq bo'ladigan ma'lumotlar to'plami taqdim etilishi kerak, bu esa, o'z navbatida, bozor shaffofligini oshiradi va firibgarlik ehtimolini kamaytiradi. Qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda raqamlashtirish vositalaridan foydalanishning namunaviy ko'rinishlarini Germaniya tajribasida ko'rish mumkin. Germaniya 2020-yil avgust oyida elektron qimmatli qog'ozlar to'g'risidagi nizomni ishlab chiqish orqali bu boradagi inqilobiy islohotni amalga oshirdi. Qimmatli qog'ozlarni raqamlashtirish, jismoniy qimmatli qog'ozlarni elektron shaklga o'tkazish moliyaviy tizimning ko'plab o'lchovlariga ta'sir qiladi. Elektron qimmatli qog'ozlar yoki demateriallashtirilgan tizim nafaqat FinTech va RegTech me'yoriy hujjatlarga muvofiqlik uchun xususiy sektor rivojlanishi uchun, balki RegTech tartibga soluvchilari va SupTech moliyaviy nazoratchilarini qo'llab-quvvatlash nuqtayi nazaridan davlat sektoriga ham xizmat qilishi kerak [8]. Germaniyada Elektron qimmatli qog'ozlar to'g'risida qonun qabul qilinishi elektron qimmatli qog'ozlarni tartibga solishning alohida rejimini joriy etish orqali davlatning bu sohadagi siyosatida inqilobiy islohot sifatida e'tirof etilgan bo'lsa-da, qimmatli qog'ozlar bozorida zaruriy SupTech infratuzilmasini ta'minlab berolmadi [9].

Bugungi kunda Internet savdosi ayniqsa dolzarb bo'lib, u qimmatli qog'ozlar bozorining ajralmas qismi hisoblanadi, bu Internet orqali qimmatli qog'ozlarni sotish va sotib olish tizimidir. To'g'ridan-to'g'ri Internet-savdo tobora ko'proq kichik investorlarni jalb qilmoqda (ular broker bilan ishlashning murakkab protsedurasidan qo'rqishadi va brokerlar, o'z navbatida, ularning xizmatlari yuqori xarajatlarga ega bo'lganligi sababli, unchalik qiziqish ko'rmadilar), chunki buning asosiy xususiyati shundaki, kichik investorlar tomonidan qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotishga doir bitimlar tuzish

tartib-taomillari ancha sodalashtirilgan. Qimmatli qog'ozlar bozorida savdo robotlari (avtomatlashtirilgan savdo tizimi) tez rivojlanayotgan texnologiya bo'lib, u kotirovkalar harakatini kuzatish imkonini berish bilan bir qatorda o'zi fond bozorida operatsiyalarni amalga oshiradi.

Qimmatli qog'ozlar bozorida, qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda texnologiyalarning qo'llanilishi qator ijobiy natijalar olib kelishi e'tirof etilsa-da, ushbu sohada raqamlashtirishning keng miqyosda joriy etilishiga to'sqinlik qiluvchi omillar mavjud. Masalan, fuqarolarda ishonchsizlik hissining mavjudligi. Hamma ham raqamli texnologiyalarga o'tishga tayyor emas, chunki bu nima ekanligini ko'pchilik tushunmaydi va bunda aholining umumiy moliyaviy savodxonligini oshirish zarur. Yana bir muhim muammo – raqamli qonunchilikning yo'qligi. Yaqin o'tmishgacha raqamli iqtisodiyotning ijobiy tomoni shundan iborat ediki, ushbu soha biror-bir qonunchilik hujjatli bilan cheklanmagan, ya'ni me'yoriy-huquqiy baza yo'q edi, u hech qanday tarzda tartibga solinmagan edi. Ushbu holat o'zining ijobiy jihatlari bilan birga qo'shimcha xavf-xatarlar yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishni raqamlashtirishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy bazani shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston sharoitida qimmatli qog'ozlar bozorini huquqiy tartibga solishda, avvalo, raqamli qimmatli qog'ozlarga doir qonunchilik bazasini shakllantirib, uni xalqaro va xorijiy tajriba talablari darajasida takomillashtirish, shuningdek, joriy holatda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishni raqamlashtirish sohasida quyidagilarni amalga oshirish taklif etiladi:

qimmatli qog'ozlar savdosiga oid bitimlar tuzilishini ta'minlovchi yagona dasturiy ta'minot yaratish;

raqamli iqtisodiyot sharoitida SupTech va RegTech tartibga solish tizimlarini joriy etish;

qimmatli qog'ozlar bozorida professional faoliyatni litsenziyalash tartib-taomillariga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali soddalashtirilgan litsenziyalash, ruxsat berish tizimini yaratish.

Iqtiboslar/сноски/references

1. Нигметзянов Шамиль Алмазович, Погодин Александр Витальевич ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ // Инновационные аспекты развития науки и техники. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-rynka-tsennyh-bumag> (дата обращения: 17.05.2022).

2. Brummer, Chris. (2015). Disruptive Technology and Securities Regulation. Fordham law review / edited by Fordham law students. 84. 977-1052. 10.2139/ssrn.2546930.

3. Полежаева Елена Сергеевна Цифровизация инфраструктуры рынка ценных бумаг с целью предотвращения мошенничества и повышения прозрачности данных // Вестник науки и образования. 2019. №10-4 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-infrastruktury-rynka-tsennyh-bumag-s-tselyu-predotvrascheniya-moshennichestva-i-povysheniya-prozrachnosti-dannyh> (дата обращения: 31.05.2022).

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. PF-6207-son 13.04.2021. Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
5. https://www.finra.org/sites/default/files/2018_RegTech_Report.pdf
6. <https://www.bis.org/fsi/publ/insights9.pdf>
7. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021. [Электронный ресурс], 2019. Режим доступа: http://fcsm.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf
8. Zeranski, Stefan and Sancak, Ibrahim E., Implications of Germany’s Draft Electronic Securities Regulation for RegTech and SupTech (September 14, 2020). ZWIRN Working Paper-ZWP/2020/3, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3692401> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3692401>
9. Sancak, Ibrahim E. "Germany’s Electronic Securities Act and Supervisory Technology in the DeFi Space." (2021).